

Diseño de Instalaciones de Centro de Acopio de Pimienta Dioica

N. Rodríguez Ventura^{1*}, G. Robles Calderón², R. Mora Reyes³ J. Peña Mendoza⁴.

¹División de Ingeniería Industrial. Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán. Fracción I y II s/n, Aire Libre, Teziutlán. C.P. 73960, Puebla.

²División de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán. Fracción I y II s/n, Aire Libre, Teziutlán. C.P. 73960, Puebla.

³División de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán. Fracción I y II s/n, Aire Libre, Teziutlán. C.P. 73960, Puebla.

⁴Alumna de Ingeniería Industrial. Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán. Fracción I y II s/n, Aire Libre, Teziutlán. C.P. 73960, Puebla.

*naty.rv@teziutlan.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Este proyecto surge en respuesta a la necesidad que tienen los productores de la región 6 del estado de Puebla: contar con instalaciones adecuadas para realizar el proceso de secado de la pimienta dioica; ya que, debido a la falta de maquinaria y equipo adecuados, el 95% de la producción la venden verde. Cabe mencionar que el precio de venta de la pimienta seca, significa un 40% más de utilidad que cuando se vende verde, lo que ocasiona que el mayor ingreso lo obtienen los intermediarios, quienes cuentan con la tecnología y recursos necesarios para realizar el proceso completo. La construcción de un centro de acopio para la comercialización de pimienta dioica permitirá mejorar las condiciones socioeconómicas de la región. Se incluyen las dimensiones de cada área, su distribución y costos de adquisición de maquinaria y equipos necesarios para la realización del proceso completo de secado de pimienta.

Palabras clave: Pimienta, dioica, centro de acopio, distribución.

Abstract

This project arises in response to the need for producers in region 6 of the state of Puebla: to have adequate facilities to carry out the dioecious pepper drying process; since, due to the lack of adequate machinery and equipment, 95% of the production is sold green. It is worth mentioning that the sale price of dried pepper means 40% more profit than when it is sold green, which causes the highest income to be obtained by intermediaries, who have the technology and resources necessary to carry out the complete process. The construction of a collection center for the commercialization of dioecious pepper will improve the socioeconomic conditions of the region. The dimensions of each area, its distribution and acquisition costs of machinery and equipment necessary to carry out the complete pepper drying process are included.

Key words: Pepper, dioecious, collection center, distribution.

Introducción

La pimienta gorda, pimienta Jamaica o pimienta dioica L. Merrill por su nombre científico; es una especia originaria de México y Centroamérica utilizada desde hace mucho tiempo por distintas comunidades indígenas. En estas comunidades se le conoce por su nombre náhuatl: Xocosuchil [1]. Ha sido domesticada y naturalizada en varios países tropicales del mundo y en México, principalmente en la vertiente del Golfo de México, desde el norte de Puebla y Veracruz hasta el sur de la Península de Yucatán. La producción nacional asciende a 7,951 toneladas, siendo Puebla el segundo estado con una producción total de 891.13 toneladas, el primer lugar lo ocupa el estado de Veracruz con 6,013.60 toneladas. El tercer lugar lo ocupa Tabasco, con una producción de 859.76; lo sigue Chiapas, con 180.52 toneladas, y finalmente Oaxaca, con una participación de 6.05 toneladas [2]. El valor de este fruto se da principalmente cuando se encuentra seco, ya que puede

ser utilizado como especia gastronómica, utilizarlo en forma farmacéutica, cosmética y como preservador de carne, o bien para la extracción de aceites esenciales [1].

La producción de pimienta en el país se ubica bajo dos contextos totalmente diferentes [4]:

1. Participan los pequeños productores con una agricultura tradicional de traspatio, fuerza de trabajo familiar y manual, y en muchos casos como cultivo alternativo, con falta de apoyos y de tecnologías.
2. Los sistemas más sofisticados del comercio conformado por los intermediarios y empresas dedicadas a la compra-venta de pimienta y quienes mayor remuneración obtienen de la misma.

La propuesta del diseño y distribución de un centro de acopio de pimienta dioica para los pequeños productores de pimienta de la región 6 del estado de Puebla, tiene como finalidad: ofrecer a los productores una alternativa para realizar el proceso completo de la pimienta seca y recaudar grandes cantidades mediante la unión de su producción para ofrecer su producto a las grandes empresas exportadoras o de consumo nacional sin la necesidad de intermediarios. Con esta forma de trabajo se incrementaría su ingreso al menos un 40% comparado con el que obtienen con la venta de la pimienta verde.

De acuerdo con Vallhonrat Bou [5], “El diseño de una distribución en planta es un proceso largo y complejo, en el que hay que tener en cuenta un gran número de aspectos y de criterios, por lo que no cabe esperar que existan recetas o procedimientos más o menos automáticos o automatizables para resolver el problema”. Así mismo Durán Freddy [6], reconoce que: “la distribución de planta podría empezar por el diseño de las estaciones de trabajo; más aun, por el diseño de estaciones consecutivas de trabajo”. Tomando en cuenta que uno de los factores de gran influencia es la determinación del espacio necesario para cada estación de trabajo y para cada área completa de operación, se utilizó el método de Guerchet, el cual considera como base fundamental: el espacio estático, gravitacional y de evolución, para determinar la cantidad mínima de metros cuadrados tanto de las estaciones de trabajo como de cada área operativa y de almacenamiento [7].

Metodología

Para el desarrollo de este proyecto, se llevaron a cabo diversas etapas como son:

- Investigación documental,
- Investigación de campo,
- Análisis del proceso de cosecha de la pimienta,
- Análisis del método de secado natural,
- Desarrollo de la propuesta del centro de acopio (diseño y distribución),
- Cálculo de costos del mobiliario y equipo necesarios.

Investigación Documental

Mediante la investigación documental se exploraron temas de importancia para el desarrollo del proyecto, dentro de los cuales se mencionan los siguientes:

- Demanda de la pimienta dioica: Existe una gran demanda de la pimienta dioica tanto a nivel nacional como internacional. La diferencia de precio comparando el kilo de pimienta con el café, llega a ser hasta de 20 pesos por kilo, por ejemplo: en el 2019 se registraron precios de 48 pesos el kilogramo de pimienta mientras que el café se cotizaba en 28 pesos en el mismo año. Ante esta razón Oaxaca y Tabasco han considerado como su principal actividad la producción de pimienta [8] y Chiapas en los últimos años se convierte en uno de los mayores exportadores del país con 40 toneladas de producto exportadas a Holanda, Alemania, Rusia y Arabia, países de mayor consumo [9]. La comercialización de la pimienta que se produce en Chiapas es nacional ya que ellos venden a empresas nacionales y éstas a su vez exportan a otros países. El 70 % se va al mercado internacional y el 30 % se queda en los estados de Michoacán, Chihuahua y Monterrey [8].
- Proceso de producción: Se analizó el proceso completo de la producción de pimienta para conocer el método, condiciones geográficas y el clima que favorece su producción, así

mismo para identificar áreas de oportunidad de mejora [10]. Como resultado se obtuvo que las condiciones geográficas de la región 6 del estado de Puebla, son adecuadas para la producción de pimienta de alta calidad, el tipo de suelo y el clima permiten el desarrollo de la planta de manera natural sin necesidad de cuidados excesivos.

- Métodos de recolección de datos: Se identificaron diferentes tipos de instrumentos de recolección de datos como; la entrevista, grupos de discusión, encuestas, observación, documentos y registros y estudios de caso [11], de los cuales se seleccionó la entrevista como uno de los principales enfoques en la recogida de datos en la investigación cualitativa [12]. Como resultado se obtuvo información importante directa de los productores sobre las características de los plantíos, terrenos, capacidad de producción, métodos de cosecha, herramientas y equipo que usan, características de su producto final y su venta.
- Técnicas de diseño de Instalaciones: Existen varias formas de realizar el diseño y distribución de instalaciones, para este proyecto se consideró la distribución orientada al producto donde los elementos que integran el sistema se disponen a lo largo de la trayectoria que siguen los materiales, desde que se inicia el proceso hasta que se obtiene el producto terminado [5] y el método de Guerchet para el cálculo de espacios [7].

Investigación de Campo

El Ing. Amado López López, encargado de la coordinación general de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) de Teziutlán, Puebla, con base en su experiencia y contacto con los productores de pimienta, proporcionó nombres y números telefónicos de tres importantes productores de las comunidades de Hueytamalco, Ayotoxco de Guerrero y Tenampulco respectivamente, a quienes consideró representativos de la región por su experiencia en la plantación, cosecha, producción y venta de pimienta verde y seca. Debido a las limitantes del confinamiento por el virus COVID-19 (SARS-CoV-2), y a que al ser zonas en las que no hay facilidades para el uso de las TIC's, no fue posible realizar contacto con más productores utilizando dichos medios.

Durante las entrevistas se pudo notar la coincidencia en la forma de llevar a cabo los diferentes procesos desde el momento de la plantación y hasta la cosecha, sus condiciones y métodos de producción, la forma de comercialización y la diferencia de precios de venta entre verde y seca. Así mismo sobre la poca remuneración económica que obtienen de la venta por la falta de tecnologías para realizar el secado de la pimienta. Mencionaron que son los intermediarios quienes al tener los medios económicos para recaudar grandes cantidades de pimienta verde, realizar el proceso de secado y el contacto con las grandes comercializadoras, la pueden revender a un mejor precio. En la Figura 2 se muestran las principales problemáticas de los productores en la actualidad.

Figura 2: Problemáticas actuales de los productores de la región 6

Proceso de cosecha

La cosecha de pimienta se realiza de tres a cuatro meses después de la floración, generalmente en los meses de agosto a octubre. El corte se hace cuando la pimienta está verde, justo antes de que adquiera un color púrpura, para ello amarran garrochas de manera transversal en las ramas del árbol

con una función de andamios, y se trasladan así en la copa de los árboles. Algunas veces cortan el fruto directamente en el árbol y otras cortan las ramas para posteriormente cortarlo en sus casas.

Proceso de secado natural

Una importante limitante para realizar el secado de pimienta es: que a falta de maquinaria, sólo se puede hacer de manera natural. En la Figura 3 se muestra un asoleadero para dicho proceso, consiste en un patio de cemento en el cual extienden la pimienta durante las horas más soleadas del día. Para lograr un secado uniforme, la mueven cada 2 horas con un rastrillo en diferentes direcciones y la recogen a la puesta del sol para evitar que el rocío de las noches la dañe. Dicho proceso se repite por varios días hasta obtener el secado deseado. Es un proceso que exige tiempo, atención y cuidado, razón por la cual los productores evitan hacerlo.

Diseño del Centro de Acopio

Con base en las limitantes para la producción de pimienta seca, se identificó la alternativa de realizar un centro de acopio comunitario para la región 6 del estado de Puebla, en el cual; los pequeños productores realicen el proceso completo bajo las normas de higiene y calidad correspondientes.

Para el diseño del centro de acopio, una de las herramientas utilizadas fue el método de Guerchet [13], el cual tiene como objetivo determinar los espacios físicos mínimos requeridos por área para establecer la instalación. Para su desarrollo se realizaron las siguientes actividades:

1. Establecer el proceso de producción de pimienta seca y sus áreas, quedando como sigue:
 - Área de Recepción de la pimienta en verde,
 - Área de Secado artificial,
 - Área de Limpieza y selección de la pimienta,
 - Área de Envasado del producto y
 - Área de Almacenamiento de la pimienta seca.
2. Cálculo total de maquinaria y equipo necesarios para la operatividad de cada área llamados elementos estáticos o fijos (EF), así como el número de operarios y el equipo de acarreo llamados elementos móviles (EM). La cantidad de maquinaria se determinó con base en la capacidad de producción de la misma, comparada con la capacidad de producción deseada que en este caso son 100 toneladas de pimienta seca, cantidad establecida con base a la cosecha actual de la región 6, la cual es de aproximadamente 300 toneladas anuales de pimienta verde; reducción debida a que para producir un kilo de pimienta seca se requieren aproximadamente de 3 kilos de verde.
3. Cálculo la superficie total necesaria (ST) en m² con la suma de tres superficies parciales utilizando la fórmula 1:

$$ST = Ss + Sg + Se \quad (1)$$

ST = Superficie Total

Ss = Superficie Estática

Sg = Superficie de Gravitación

Figura 3: Asoleadero para el secado de pimienta dioica

Figura 4: Ejemplo de superficies (máquina con N=1)

Cálculo de superficie total necesaria para el área de Secado

Para ejemplificar el cálculo de la superficie total necesaria (ST) mediante el método de Guerchet, se muestra el procedimiento realizado para el Área de Secado. En la Figura 4 se ejemplifican los espacios que considera el método de Guerchet para cada estación de trabajo. El procedimiento para todas y cada una de las áreas propuestas para el centro de acopio fue el siguiente:

1. Determinar la cantidad, tipo de maquinaria y equipo necesarios para el procesamiento de 300 toneladas de pimienta verde por temporada lo que equivale a 3000 kg diarios. En la Tabla 1 se observa el tipo de maquinaria necesarios con base en su capacidad de producción y almacenamiento en el caso de los pallets o tarimas:

Tabla 1. Maquinaria y equipo necesarios para el área de Secado

Descripción	Mobiliario y/o Equipo	Capacidad de producción (jornada laboral de 6 hr por día)	Cantidad de maquinaria y equipo necesarios para 3000 kg/día
Desgranadora para pimienta		Capacidad de producción por hora: 1000 kg Capacidad de producción por día: 6000 kg	3000/6000=0.5 = 1desgranadora
Secadora rotativa tipo guardiola		Capacidad de producción por ciclo: 1500 kg Capacidad de producción por día: 3000 kg	3000/3000=1 =1 secadora
Pallets		Capacidad de almacenamiento: 10 bultos de 50 kg por tarima	10*50=500 3000/500=6 =6 tarimas
Escritorio			1
Silla			1

2. Cálculo de superficie total necesaria para el área de Secado mediante el método de Guerchet, las fórmulas a utilizar son las siguientes:

- Superficie Estática (Ss) = Largo x Ancho (de la máquina o mobiliario) (2)
- Superficie de Gravitación (Sg) = Ss x N (3)
 - Ss = Superficie Estática
 - N = número de lados efectivamente utilizados de cada máquina y/o equipo

$$\text{Superficie de Evolución (Se)} = (Ss+Sg)K. \quad (4)$$

$$\begin{aligned} & \text{○ Ss = Superficie Estática} \\ & \text{○ Sg= Superficie de gravitación} \\ & \text{○ } k = \frac{h_{EM}}{2 \times h_{EF}} = 0.5 \frac{h_{EM}}{2 \times h_{EF}} \quad (5) \end{aligned} \quad h_{EM} = \frac{\sum_{i=1}^r \text{Área}_i \times n \times h}{\sum_{i=1}^r \text{Área}_i \times n} \quad (6)$$

hEM: Altura promedio ponderada de los elementos móviles
hEF: Altura promedio ponderada de los elementos fijos o estáticos
r: variedad de elementos móviles
Ai: superficie estática de cada elemento
h: altura del elemento móvil o estático según sea el caso
n: número de elementos móviles o estáticos según sea el caso de cada tipo

En la Tabla 2, se muestra el cálculo de las superficies Estática, Gravitacional, de Evolución y Total para el Área de Secado, utilizando la cantidad de mobiliario y equipo listados en la Tabla 1.

Tabla 2. Cálculo del espacio necesario para el área de Secado aplicando el método de Guerchet

		Área de Secado													
Num. de columna		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Máquina o Equipo	Cantidad (n)	Núm. de Lados (N)	Largo L(m)	Ancho A(m)	Altura H(m)	Área	Superficie Gravitacional	Área Total= Área*n	Área total x altura	(SS+Sg)	Coefficiente de Evolución	Superficie de Evolución= (SS+Sg)k	Superficie x tipo de maq o eq	Superficie Total m2
Sume o multiplique los datos del num. de columna según sea el caso							(3)*(4)	(2)*(6)	(1)*(6)	(5)*(8)	(6)*(7)	K calc.	(10)*(11)	(10)*(12)	(1)*(13)
							Ss	Sg				K	Se	S	ST
Elementos Estáticos	Pallets	6	4	1.2	1	1.6	1.2	4.8	7.2	11.52	6	0.3902	2.34134013	8.34134013	50.0480408
	Desgranadora	1	1	1.75	0.95	1.18	1.6625	1.6625	1.6625	1.96175	3.325	0.3902	1.29749266	4.62249266	4.62249266
	Secadora	1	1	8.5	1.9	2.6	16.15	16.15	16.15	41.99	32.3	0.3902	12.6042144	44.9042144	44.9042144
	Escritorio	1	4	1.83	0.86	0.77	1.5738	6.2952	1.5738	1.211826	7.869	0.3902	3.07066759	10.9396676	10.9396676
	Silla	1	3	0.69	0.66	1.07	0.4554	1.3662	0.4554	0.487278	1.8216	0.3902	0.71083086	2.53243086	2.53243086
Suma									27.0417	57.170854				Suma	113.046846
Elementos Móviles	Patín Hidráulico	0	-	1.22	0.69	1.18	0.8418		0	0					
	Operarios	5	-	-	-	1.65	0.5		2.5	4.125					
Suma									2.5	4.125				Se requieren al menos 113 m2 para el área de secado	

Cálculo de K	
hEM	1.65
hEF	2.114173813
K	0.390223356

$$K = \frac{h_{EM}}{2 \times h_{EF}}$$

$$h_{EM} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Área}_i \times n \times h}{\sum_{i=1}^n \text{Área}_i \times n}$$

$$h_{EF} = \frac{\sum_{i=1}^n S_s \times n \times h}{\sum_{i=1}^n S_s \times n}$$

$$h_{EM} = \frac{4.125}{2.5} = 1.65$$

$$h_{EF} = \frac{57.1708}{27.0417} = 2.1141$$

$$K = 0.5 \frac{1.65}{2.1141} = 0.3902$$

Observese en la Tabla 2 que en la sección de elementos móviles, el personal operativo no considera dimensiones de largo y ancho, el método establece: altura promedio de 1.65 y el área de 0.5.

Resultados y discusión

En la Tabla 3 se muestra el espacio requerido para cada área propuesta calculado mediante el método de Guerchet:

Tabla 3. Espacio total requerido por área en metros cuadrados

Área	Superficie Total Requerida
Almacén de pimienta verde	180 m2
Área de secado	113 m2
Área de clasificación y envasado	213 m2
Almacén de pimienta seca	250 m2
Baño	5 m2
Patio de maniobras	200 m2
Total	961 m2

El método de Guerchet sólo aplica en áreas operativas, para oficinas administrativas, baños, patio de maniobras y estacionamientos, lo cálculos se realizan con base en una distribución adecuada del mobiliario que se tendrá disponible y considerando las normativas que pueden existir por el número de usuarios, metros cuadrados construidos y medidas de seguridad por mencionar algunos.

Figura 5: Distribución propuesta del centro de Acopio con capacidad de 100 toneladas de pimienta seca

La Figura 5 muestra el plano 2D realizado en AutoCAD, es una distribución orientada al producto, la cual da prioridad a la secuencia o flujo del proceso. Los espacios por estación de trabajo fueron asignados por el método de Guerchet. La Figura 6, muestra la propuesta en 3D utilizando el software

SketchUp, la cual integra el mobiliario y equipo necesarios para una eficiente operación del centro de acopio.

Figura 6: Distribución 3D del centro de Acopio propuesto con capacidad de producción de 100 toneladas de pimienta seca

En las Figuras 7 y 8, se muestra que la distribución y diseño del centro de acopio considera la señalización de áreas de seguridad, pasillos, extintores, rutas de evacuación y botiquín de primeros auxilios.

Figura 7 y 8: Señalética de higiene y seguridad dentro del centro de Acopio

Tal como se mostró la lista de mobiliario y equipo para el Área de Secado en la Tabla 1, se hizo la lista de requerimientos de todas las áreas. En la Tabla 4 se muestra el costo total para la adquisición de maquinaria y equipo necesarios en todas las áreas para el funcionamiento del centro de acopio propuesto con una capacidad de recepción de 300 toneladas de pimienta verde y la producción de 100 toneladas de pimienta seca:

Tabla 4: Costos totales requeridos por área de trabajo del centro de acopio

Área del centro de acopio	Costos
Almacén de pimienta verde	\$232,846.00
Área de secado	\$366,248.00
Área de clasificación y envasado	\$324,346.00
Almacén de pimienta seca	\$126,296.00
Baños	\$3,289.00
Gas L.P.	\$16,299.00
Total	\$1,069,324.00

Trabajo a futuro

Es necesario difundir entre los pequeños productores que existen los medios para comercializar su pimienta sin la participación de intermediarios, que pueden percibir mayores ingresos económicos por su producción realizando de manera organizada y colaborativa las siguientes actividades:

- Establecer convenios de colaboración con instituciones educativas con las que puedan mantener capacitación para la mejora de sus procesos de producción, uso de maquinaria y equipo y desarrollo de proyectos de financiamiento.

- Gestionar el apoyo económico con las instituciones de gobierno correspondientes para la edificación y equipamiento del centro de acopio.
- Establecer el sistema de uso y costo de dichas instalaciones y capacitarse en las normas de calidad e higiene que exigen los diversos compradores de pimienta.
- Establecer convenios de compra - venta con empresas de consumo nacional e internacional de la pimienta seca.

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto trajo consigo la identificación de diversos problemas que aquejan a la región 6 del estado Puebla, identificando que el mayor impacto está en el proceso de secado y la comercialización; de manera que, para poder resolverlas, se propuso la creación de un centro de acopio con capacidad de procesar 300 toneladas anuales de pimienta gorda. Esto permitirá mejorar la calidad de vida de los productores y un incremento de fuentes de empleo para personas de la región, ya que se necesitará de personal capacitado para manejar la maquinaria que se ocupará y para la inspección del cumplimiento de la Norma Mexicana NMX-FF-063-1987, que establece las características de calidad que debe cumplir la pimienta gorda entera, destinada al consumo humano.

Referencias

- [1] S. d. D. Rural, «Gobierno de México,» 19 Junio 2108. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/pimienta-gorda-la-pimienta-mexicana-161905>. [Último acceso: 9 Septiembre 2021].
- [2] F. Santiago Guerra, «El Economista,» 4 Junio 2019. [En línea]. Available: <https://www.economista.com.mx/opinion/Oportunidades-para-la-produccion-de-pimienta-en-el-estado-de-Puebla-I-20190604-0094.html>. [Último acceso: 10 Septiembre 2021].
- [3] D. H. G. M. & M. G. E. Martínez Pérez, La Pimienta Gorda en México (Pimienta dioica L. Merrill): Avances y retos en la gestión de la innovación, Mexico: Universidad Autónoma de Chapingo, 2013.
- [4] D. Pérez, M. García y E. Martínez, La pimienta gorda en México (Pimienta Dioica L.Merrill): Avances y retos en la gestión de la Innovación, México: Universidad Autónoma Chapingo, 2013.
- [5] J. M. Vallhonrat Bou, Localización, distribución en planta y manutención, Barcelona: Marcombo, 2009.
- [6] F. A. Durán, Ingeniería de Métodos, Globalización: Técnicas para el Manejo Eficiente de Recursos en Organizaciones Fabriles, de Servicios y Hospitalarias, Guayaquil, 2007.
- [7] A. Valencia, Cálculo de áreas, Perú: Pontifica Universidad Católica del Perú, 2016.
- [8] M. Mayahuel Fuentes, «EFE: Agro,» 14 Febrero 2020. [En línea]. Available: <https://www.efeagro.com/microsite/agricultores-chiapas-pimienta/>. [Último acceso: 10 Septiembre 2021].
- [9] E. Náfate, «El Herald,» 10 Mayo 2019. [En línea]. Available: <https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/chiapas-de-los-principales-exportadores-de-pimienta-gorda-3604018.html>. [Último acceso: 30 Marzo 2021].
- [10] M. d. c. d. l. p. c. b. inversión. [En línea]. Available: <http://usi.earth.ac.cr/glas/sp/DocTecnicos/Promes/modulo5b.pdf>. [Último acceso: 15 Marzo 2021].
- [11] QuestionPro, «QuestionPro,» [En línea]. Available: <https://www.questionpro.com/blog/es/metodologia-de-la-investigacion/>. [Último acceso: 8 Mayo 2021 2021].
- [12] S. Kvale, Las entrevistas en investigación cualitativa, Madrid: Ediciones Morata, S.L., 2011.
- [13] N. H. C. Villarraga, La formación a través de la lúdica en el diseño de áreas de trabajo, Bogotá: Uniangustiniana, 2017.